

БИРИНЧИ ИНСТАНЦИЯ СУДИДА ИСБОТЛАШНИНГ АЙРИМ ЖИХАТЛАРИ

Абдураимов Фаррух Сойибжонович

Андижон вилоят суди раисининг ўринбосари - жиноят ишлари бўйича судлов
хайъати раиси

Аннотация: Мақолада биринчи инстанция судларида ишларни кўриб чиқишда исботлашнинг айрим жиҳатлари, ишни судга қадар юиритишда исботлаш давомида йўл қўйилган хатоларнинг суд муҳокамасига таъсири муҳокама қилинган. Шунингдек тўпланган далилларнинг аҳамияти, шунингдек суд босқичида исботлаш ва адолатлаи ҳукм чиқаришга таъсир қилувчи омилларга оид фикр мулоҳазалар баён этилган.

Калит сўзлар: исботлаш, тергов, суд, далиллар, терговчи, исботлаш предмети, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар, процесс, экспертиза, тарафлар.

SOME ASPECTS OF PROOF IN THE COURT OF FIRST INSTANCE

Abduraimov Farrukh Soyibjonovich

Deputy Chairman of the Andijan Regional Court - Presiding Judge of the Criminal
Cases Panel

Annotation: This article examines certain aspects of evidence presentation in first instance court proceedings, as well as the impact of errors made during the pre-trial investigation process on subsequent court hearings. Additionally, the significance of collected evidence is discussed, along with factors influencing the presentation of evidence during the trial stage and their effect on reaching a fair verdict.

Keywords: evidence, investigation, court, proof, investigator, subject of proof, circumstances to be proven, process, expert examination, parties.

Жиноий ишни кўриб чиқиш жараёнида одил судловга бўлган ҳуқуқ расмий айблов эълон қилинган пайтдан эмас, балки давлат шахсни эркин ҳаракатланишига жиддий тарзда тўсқинлик қилган пайтдан ёки келгусида жиноий таъқиб қилиш эҳтимоли сақланган ҳолда шахсга ҳар қандай ҳуқуқлардан фойдаланиш имкониятидан маҳрум қилиш учун бошқа чоралар қўлланган пайтдан бошланади¹⁵. Демак, ҳар қандай шахсга нисбатан одил судлов кафолатлари тергов ҳаракатлари бошланган пайтдан, суд ишини кўриб чиқиш жараёнидаги якуний қадамларгача таъминланиши керак, бунга шу жумладан, суд ҳукми устидан шикоят қилиш ҳуқуқи ҳам киради. Бу ўринда шуни таъкидлаш керакки, судгача, суд жараёнида ва суддан кейинги ҳаракатларни ҳар доим ҳам аниқ ажратиб бўлмайди, ҳамда бирон бир босқичда айбланувчи ҳуқуқларининг бузилиши суднинг кейинги босқичларида салбий таъсир қилиши, шу жумладан, одил судловни амалга оширилишига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин. Суд ишини адолатли кўриб чиқиш соҳасидаги стандартларни судгача, суд жараёнида ва суддан кейинги ҳаракатлар нуқтаи назаридан баҳолаш кўпинча бутун суд жараёни давомида долзарб аҳамиятга эга бўлган масалаларни аниқлаш имконини беради.

Жиноят ишлари бўйича биринчи инстанция судида исботлаш жараёни жиноий судловнинг энг муҳим босқичларидан бири ҳисобланади. Бу босқичда иш бўйича тўпланган далиллар баҳоланади ва суд ҳукми чиқариш учун асос яратилади. Ишни судга қадар юритиш босқичида ҳам биринчи инстанция судида ҳам ишлар Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси (кейинги ўринларда ЖПК) талабларидан келиб чиқиб амалга оширилади. Бу ЖПКнинг учинчи бўлимида мустаҳкамланган бўлиб, бўлимда далилларга қўйилган талаблар ва исботлашнинг умумий шартлари¹⁶ белгиланган.

Исботлаш — жиноят иши ҳолатларини аниқлаш ва асослаш бўйича процессуал қонун билан тартибга солинган фаолият бўлиб, унинг асосида жиноий жавобгарлик масаласини ҳал қилиш мумкин.

Исботлашнинг мақсади – объектив (моддий) ёки формал (юримдик) ҳақиқатни аниқлашдан иборат. Объектив ҳақиқат – ишончли билим сифатида далиллар орқали тасдиқланади. Формал ҳақиқат эса юримдик усуллар, жумладан, презумпциялар (бартараф этилмайдиған шубҳаларни айбланувчи

¹⁵ Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди: Имбриоша Швейцарияга қарши, № 13972/88 шикоят, 1993 йил 24 ноябрдаги қарор, 36банд; Джон Мюррей Бирлашган Қироликка қарши, № 18731/91 шикоят, 1996 йил 8 февралдаги қарор, 62-банд; Берлинский Польшага қарши, №№ 27715/95, 30209/96 шикоятлар; 2002 йил 20 январдаги қарор, 75-банд.

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460>

фойдасига талқин қилиш) ва прејюдисия (суднинг қонуний кучга кирган ҳукми) асосида белгиланади.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида исбот қилиш “фикр, даъво, фараз ва шу кабиларнинг тўғрилигини ёки бўлиб ўтган воқеа-ҳодисанинг чинлигини далил, ҳужжат билан тасдиқлаш”, “бирор қоида ёки даъвонинг тўғрилигини бошқа маълум қоидалар асосида мантиқий мулоҳаза ва далиллар билан тасдиқлаш, исботлаш”¹⁷ каби маъноларда тушунилиши қайд этилган.

ЖПКнинг 85-моддасига кўра: “Исбот қилиш ишни қонуний, асосланган ва адолатли ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги ҳақиқатни аниқлаш мақсадида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашдан иборатдир». Ушбу моддада исбот қилиш учта босқичдан, яъни далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолашдан иборат эканлиги қайд этилган. Жиноят-процессуал ҳуқуқ назариясига оид адабиётларда исбот қилиш тушунчаси масаласида турлича ёндашувларни кўриш мумкин. Жумладан, Б.А.Миренский исботлаш тушунчасига – бутун жиноят-процессуал фаолиятга сингиб кетган ва жиноят процесси вазифаларининг иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш орқали амалга оширилишини таъминлайдиган мураккаб жараён деб таъриф бериб, исбот қилишнинг босқичлари қаторига далилларни аниқлашни ҳам киритади¹⁸.

Исботлаш субъектлари жиноят процесси иштирокчилари ҳисобланади: а) жиноят процессини юритувчи ва қарор қабул қилиш учун далилларни тўплаш, текшириш, баҳолаш ваколатига эга бўлган шахслар; б) ўз нуқтаи назарини асослаш учун далиллардан фойдаланувчи (мантиқий исботлашни амалга оширувчи) ва далилларни тўплашда иштирок этувчи тарафлар.

Исботлаш предмети — жиноят ишини ҳал қилиш учун зарур бўлган, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар доираси ҳисобланади.

Исботлаш предметининг тузилиши асосий факт ва далилий фактларни ўз ичига олади.

Ишнинг асосий масаласини — жиноий жавобгарлик (жиноят ҳуқуқини қўллаш) тўғрисидаги масалани ҳал қилиш учун зарур бўлган асосий факт қуйидагилардан иборат:

- жиноят ҳодисаси (жиноят содир этилган вақт, жой, усул ва бошқа ҳолатлар);
- шахснинг жиноят содир этишдаги айби, айбнинг шакли ва мотивлари;

¹⁷ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т., 2006. – Б. 61.

¹⁸ Ражабов Б. А. Доказывание в уголовном процессе //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 3 (136). – С. 38-41.

- айбланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар;
- жиноят натижасида етказилган зарарнинг хусусияти ва миқдори;
- қилмишнинг жиноийлигини ва жазоланишини истисно қилувчи ҳолатлар;
- жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатлар;
- жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилишга олиб келиши мумкин бўлган ҳолатлар.

Жиноят ишларини судда кўриб чиқишнинг биринчи инстанция босқичида судлар фаолиятининг ҳуқуқий асослари, уларнинг амалий қўлланилиши ва натижалари таҳлил қилиниши натижасида бу соҳада жиноят-процессуал ҳуқуқ фани назарияси ва суд-тергов амалиёти билан боғлиқ қатор муаммолар мавжудлиги аниқланмоқда. Хусусан, исбот қилишни тартибга солувчи жиноят-процессуал нормалар ҳамда уларни қўллаш амалиётига оид муаммолар илмий ечим талаб этувчи долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Жиноят-процессуал қонунчиликка мувофиқ, далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши шарт. Бу эса жиноятларни тез ва тўлиқ фош этиш, жиноят содир этган шахсларга адолатли жазо тайинлаш, айбсиз шахсларни асоссиз жавобгарликка тортмаслик ва қонун талабларини тўғри татбиқ этиш учун муҳим кафолат ҳисобланади.

Жиноят ишларини биринчи инстанция судида муҳокама қилишда иш ҳолатлари ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона текширилишини таъминлаш, жиноят содир этилиши сабаблари ва унга имкон яратган шарт-шароитларни аниқлаш мақсадида процессуал қонун нормаларига қатъий риоя этиш шарт ҳисобланиб, бир қатор омиллар мавжудки булар судда далилларни тўплашда турли қийинчиликларни келтириб чиқаради.

Жиноят ишларини биринчи инстанция судида муҳокама қилишда келиб чиқадиган, далиллар билан боғлиқ муаммолар суд жараёнларида эмас балки ишни судга қадар юритиш босқичида йўл қўйилиб, ишни мазмунан кўриб чиқишга бевосита таъсир қилиши мумкин..

Биринчидан, далилларнинг ишончли ва етарли эмаслиги – жиноят ишини одилона ҳал этиш учун далиллар ишончли ва етарли бўлиши шарт. Далилларнинг ишончилиги уларнинг ҳақиқий, аниқ ва қонуний йўллар билан олинганлигини билдиради. Етарлилик эса, далилларнинг етарлича йиғилганлиги ва иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш учун кифоя қилганлигини англатади.

Иккинчидан, процессуал қоидаларнинг бузилиши – ЖПК талабларига кўра, далиллар қонуний тарзда йиғилиши ва тақдим этилиши лозим. Агар

процессуал қоидалар бузилса, суд далилларни рад этиши ёки ишни қайта кўриб чиқиши мумкин. Бундай ҳолатларга далилларнинг қийноқ ва бошқа тақиқланган усуллар орқали тўпланганлиги, ҳимоя ҳуқуқининг таъминланмаслиги, бир ёқлама тергов олиб бориш ва бошқалар.

Учинчидан, гувоҳлар кўрсатмалари билан боғлиқ ҳолатлар – гувоҳларнинг ҳимояланганлик даражаси ва уларнинг ҳақиқий кўрсатмалар бериш имконияти ҳам исботлаш жараёнига катта таъсир кўрсатади. Гувоҳларнинг айбланувчи ёки бошқа учинчи шахслар босими остида кўрсатув бериши, уларнинг узоқ вақт ўтганлиги натижасида янглиш ва хатолик билан кўрсатув бериши ҳамда гувоҳларнинг айбланувчи билан ўзаро муносабатларидан келиб чиқиб кўрсатув бериши шулар жумласидандир.

Тўртинчидан, Экспертизалар билан боғлиқ муаммолар – жиноят ишларида далиллар экспертиза орқали баҳоланади. Лекин эксперт хулосалари ҳам баъзи ҳолларда ишончсиз ёки зиддиятли бўлиши мумкин. Агар эксперт мустақил бўлмаса ёки бирор тарафга мойиллик қилса, экспертиза далилларга эмас, балки тахминларга асосланса, бир хил далилни баҳолаган экспертлар ўртасида тафовут бўлса, суд тўғри қарор қабул қилишда қийинчиликка дуч келади.

Шу билан бирга бевосита ишни судда муҳокама қилиш босқичида оммавий ахборот воситаларининг таъсир қилиши, омма орасидаги фикр-мулоҳазалар, ва сиёсий ёки ижтимоий омиллар ҳам суд қарорини шакллантиришда роль ўйнаши ва суднинг холислигига таъсир қилиши мумкин. Шунингдек агар далиллар етарли бўлмаса, суд “айбсизлик презумпцияси” тамойилига риоя қилиши лозим, аммо бу амалиётда ҳар доим бажарилмайди. Баъзи ҳолларда судья шахсий қарашлари ёки жамоатчилик босими таъсирида қарор чиқариши мумкин.

Энг мунозарали масала жиноят жараёнида суднинг исботлашнинг мустақил субъекти бўлиш-бўлмаслиги ҳисобланади. Бу масалада икки асосий нуқтаи назар ажратиб кўрсатилади. Биринчисига кўра, суд жиноят жараёнининг барча босқичларида ўзининг алоҳида, марказий ўрни туфайли исботлашнинг мустақил субъекти ҳисобланади. Иккинчи нуқтаи назарга кўра, суд жараён доирасида фаол ташаббускорлик вазифаларини бажармасдан, томонларнинг тортишув тамойилига риоя қилишини кафолатловчи роль ўйнайди. Бошқача айтганда, ушбу ёндашувда суднинг ролига нисбатан англо-саксон қараши акс этади. Биринчи инстанция судининг исботлаш фаолиятининг роли унинг жиноят жараёнида исботлаш мажбуриятини зиммасига олиш ҳуқуқий имкониятини аниқлашда, шунингдек, далилларни тўплаш, жумладан ўз

ташаббуси билан бу ишни амалга ошириш ваколатларини рўёбга чиқаришда намоён бўлади¹⁹.

Таъкидлаш жоизки, суднинг исботлаш имкониятлари ҳам процессуал қонун ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида тўлиқ белгиланмаган. Бу нафақат томонларнинг илтимосномалари асосида, балки ўз ташаббуси билан ҳам муайян тергов ва бошқа процессуал ҳаракатларни амалга ошириш ваколатларига тааллуқлидир.

Биринчи инстанция судида жиноят ишлари бўйича исботлаш жараёни жиддий тартиблар асосида амалга оширилади ва суд қарорининг адолатли чиқарилишига асосий омил бўлади. Далилларнинг ишончлилиги, уларни қонуний тарзда тақдим этилиши ҳамда суд томонидан холис баҳоланиши жинорий адолатни таъминлашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Yangi tahrirdagi konstitutsiya inson huquq va manfaatlari kafolati <http://nhrc.uz/uz/news/>
2. <https://constitution.uz/uz/clause/index 27-modda>
3. [https://nrm.uz/prezidenti_shavkat_mirzиеevning_oliy_majlisga_murojaat_nomasi_\(2020_yil_24_yanvar\)](https://nrm.uz/prezidenti_shavkat_mirzиеevning_oliy_majlisga_murojaat_nomasi_(2020_yil_24_yanvar))
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони “Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” <https://lex.uz/docs/4872355>
5. Инсон ҳуқуқлари бўйича Европа суди: Имбриоша Швейцарияга қарши, № 13972/88 шикоят, 1993 йил 24 ноябрдаги қарор, 36банд; Джон Мюррей Бирлашган Қиролликка қарши, № 18731/91 шикоят, 1996 йил 8 февралдаги қарор, 62-банд; Берлинский Польшага қарши, №№ 27715/95, 30209/96 шикоятлар; 2002 йил 20 январдаги қарор, 75-банд.
6. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси <https://lex.uz/docs/111460>
7. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Т., 2006. – Б. 61.
8. Ўзбекистон Республикасининг жиноят процесси: Дарслик // Б.А. Миренский, А.Х. Раҳмонқулов, Д. Камалходжаев, В.В. Кадирова ва бошқ. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – Б. 119-121.

¹⁹ Гайфуллина К.В., “Особенности доказывания по уголовным делам в суде первой инстанции” «Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020 Alley-science.ru

9. Ражабов Б. А. Доказывание в уголовном процессе //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 3 (136). – С. 38-41.
10. Ражабов Б. А., Турдиев Л. З. Собираение доказательств в уголовном процессе Республики Узбекистан //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 5 (150). – С. 62-66.
11. Jinoyat-protsessual huquq: Darslik / Yuridik fanlar doktori, professor M. A. Rajabova tahriri ostida (To'ldirilgan va qayta ishlangan uchinchi nashri). – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2021. – 732 b.